

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА В НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ

Аминова Зебо Пулатовна

Доцент кафедры Узбекского языка и литературы
Каршинского инженерно-экономического института
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10421757>

ARTICLE INFO

Received: 15th December 2023

Accepted: 21th December 2023

Online: 22th December 2023

KEY WORDS

Русский язык,
информационные
технологии, АКТ, метод, ВУЗ.

ABSTRACT

Одной из основных целей при преподавании русского языка в нефилологических вузах является формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности студента осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение. В связи с этим в изучении русского языка как иностранного большое место принадлежит устным упражнениям.

ВВЕДЕНИЕ

Важное место на занятиях уделяется обучению различным видам речевой деятельности (говорению, аудированию, чтению, письму). При отборе таких упражнений определяющее значение имеет использование ситуаций, тех обстоятельств, в которых у иностранного студента возникает потребность и мотивация говорить на русском языке.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для создания необходимой речевой ситуации на занятиях по русскому языку как иностранному целесообразно использовать разнообразные формы информационных и педагогических технологий, как например, работу с видеосюжетами. При этом соблюдается следующая последовательность работы:

- 1) озвучивание темы видеосюжета, когда студенты высказывают свои предположения относительно его содержания;
- 2) просмотр и прослушивание видеосюжета с целью знакомства студентов с участниками ситуации общения;
- 3) запоминание наиболее часто употребляемых носителями языка фраз и выражений, предварительно написанных на доске;
- 4) работа с заданиями после просмотра видеосюжета (ответы на вопросы по сюжету, выполнение заданий типа: верно/неверно).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Компьютерные презентации могут быть включены в занятие по русскому языку как иностранному на любом из этапов работы с учебным материалом. Преимущество данного вида работы состоит в наглядности и возможности многократного использования. Презентации позволяют пополнить страноведческие и

культуроведческие знания студентов о стране изучаемого языка; развить навыки чтения; обобщить изученный материал.

На занятиях по русскому языку как иностранному целесообразно использовать электронные учебные программы при обучении фонетике (звуковая запись слов), грамматике (различные виды упражнений), лексике (слова, диалоги, ситуации), чтению и аудированию (запись жизненных ситуаций, занимательных историй).

Использование информационных технологий позволяет выполнять на занятиях по русскому языку как иностранному различные интерактивные задания, как например, задания на заполнение пропусков. Обучающая программа предлагает студенту набор предложений с пропусками, которые он должен заполнить;

Материальный ущерб – это ... (у...).

Высокая температура воздуха – это ... (ж...)

Металлический денежный знак – это ... (м...).

Национальная узбекская шапочка – это ... (т...)

Антоним слова «спуск» - это ... (п...) и др.

Обучающая программа предлагает соотнести два списка русских слов и установить пары синонимов или антонимов; Например, выполняются задания следующего вида, в которых требуется найти антонимы слов, данных в левом столбике из слов, данных в правом столбике:

спустя рукава	сбивать с пути
заварить кашу	потерпеть поражение
возносить до небес	брать себя в руки
одержать победу	втаптывать в грязь
наставлять на путь	расхлёбывать кашу
воспрянуть духом	засучив рукава
распускать нюни	упасть духом;

обучающая программа предлагает список русских слов и перечень определений этих слов. От студента требуется соединить каждое слово с соответствующей ему дефиницией; например:

задания на правильное распределение определения главных членов предложения (метод « Перепутанные термины»).

- Подлежащее - состоит из вспомогательного глагола и неопределённой формы глагола, выражающего его основное лексическое значение
- Сказуемое - это сказуемое, которое состоит из глагола - связки и именной части.
- Составное именное сказуемое – это главный член предложения, связан со сказуемым и отвечает на вопросы именительного падежа Кто? Что?
- Составное глагольное сказуемое – это главный член предложения, который связан с подлежащим и отвечает на вопросы Что делает предмет? Что с ним происходит? Каков он?

Задания типа «Найди ошибку», в которых предлагается исправить то или иное слово в соответствии с данной ситуацией, например:

1. Учёный *упрочнил* своё имя в науке.
2. Мальчик ничего не отвечал, а только хлопал *очами*.

3. Суд признал его *виноватым* в совершении преступления.
4. Спасатели увидели, что в море *утопают* человек.
5. Я перешёл на более *экономический* тариф.

упражнения типа «Выбери подходящее по смыслу слово», в котором предлагается: несколько слов-синонимов или слов, звучащих похоже. При этом возможен один текст или разные предложения, появляющиеся на экране после того, как студент заполнит пропуск:

1. Каждый из нас должен сделать всё, от него зависящее, чтобы (*грядущие, будущие*) поколения не (знали, ведали) кошмаров войны.
2. В тот период необходимо было (*разряжать, ослаблять, погашать*) политическую обстановку.
3. Спортсмен (*превзошёл, превысил, перекрыл*) своего (предшественника, предтечу).
4. За (*предыдущий, предшествующий*) период предприятие превратилось в (*прибыльное, рентабельное, доходное*).
5. Пьеса имела (*колоссальный, громадный, выдающийся*) успех.
6. На конференции обсуждали (*актуальные, первоочередные, первостепенные*) проблемы.

Ещё одним видом работы с информационными технологиями на занятиях русского языка является использование компьютера для индивидуальной работы студентов при выполнении ими тренировочных тестов по предмету и при контроле усвоения ими учебного материала. Проведение тестов на компьютере позволяет проверить качество выполнения тестов за считанные секунды, что экономит время преподавателя, которое можно использовать на закрепление нового материала.

Следует отметить, что информационные технологии целесообразно использовать не только на занятиях, но и при подготовке к ним. Нужно ориентировать студентов на самостоятельный поиск информации по интересующим их вопросам о странах изучаемого языка, их культурных традициях, научных достижениях, историческом наследии, экономическом уровне развития и т. п. Этот вид работы возможен при условии достаточного уровня владения языком и личной заинтересованности студентов в выполнении таких видов заданий.

Работу над созданием презентации стоит организовать в следующей последовательности: 1) подготовительный этап (выбор темы, отбор материала – лингвистического и визуального); 2) основной этап (непосредственное создание презентации: сортировка материала, организация видеоряда, определение последовательности слайдов, определение оптимального количества текста, сопровождающего каждый слайд, и т. д.;

3) демонстрация видеопрезентации аудитории, сопровождающаяся чтением текста и комментариями, если в этом есть необходимость, ответы на вопросы студентов-зрителей; 4) подведение итогов.

Применение компьютерных презентаций на занятиях русского языка позволяет ввести новый лексический, страноведческий материал в наиболее увлекательной форме, реализуется принцип наглядности, что способствует прочному усвоению

информации. Самостоятельная творческая работа студентов по созданию компьютерных презентаций как нельзя лучше расширяет запас активной лексики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внедрение информационных технологий в образовательный процесс – это требование, предъявляемое к современному преподавателю, призванному сделать всё возможное для модернизации образования и реализации социального заказа. Использование персонального компьютера – это не цель обучения, а средство для реализации творческих идей и преподавателя, и студентов. Однако не стоит забывать о том, что при использовании информационно-коммуникационных технологий нужно следить за тем, чтобы за просмотром видеоматериала, не ушли на второй план его суть и научность.

References:

1. Гендина Н. И. Информационная культура учителя: концепция формирования и региональный опыт // Образование. Карьера. Общество. - 2003. - № 1. - С. 18-24
2. Гречушкина Н. В. Онлайн-курс: определение и классификация // Высшее образование в России. - 2018. - № 6. - С. 125-132.
3. Дерябина С. А., Дьякова Т. А., Жеребцова Ж. И. Использование информационных технологий как способ интенсификации обучения РКИ в условиях внеязыковой среды // Русский язык за рубежом. - 2015. - № 22. - С. 12-15.
4. Маркова А. К. Психология профессионализма. - М. : Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. - 312 с.
5. Холодкова М. В. Русская грамматика - иностранным студентам : учебный тренажер. Ч. I : Вводный курс. - Тамбов : Тамбовский гос. ун-т, 2013. - № гос. регистрации 0321300527.
6. Чупандина Е. Е., Семенихина А. В. Реализация онлайн-обучения в Воронежском государственном университете // Высшее образование в России. - 2018. - № 8-9. - С. 103-109.